

Original paper

KONSERTMEYSTAR TAYYORLASHDA IMPROVIZATSIYA VA TRANSPOZITSIYA KO'NIKMALARINING AHAMIYATI

© D.A. Sattorov¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada konsertmeystar tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiya ko'nikmalarining musiqiy ta'limdagi roli va ahamiyati yoritib berilgan.

MAQSAD: maqolada ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda foydalaniladigan zamonaviy metodikalar, amaliy mashg'ulotlarning o'рни hamda pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, milliy va xorijiy musiqiy pedagogika tajribalari solishtirilib, konsertmeystarlik tayyorlov kurslari uchun amaliy tavsiyalar keltiriladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: konsertmeystarning ijrochilik faoliyati nafaqat texnik mahorat, balki musiqiy fikrlash, moslashuvchanlik va ijodiy yondashuvni ham talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, improvizatsiya — ya'ni asarni erkin ijod qilish, va transpozitsiya — musiqani turli tonalliklarga ko'chira olish qobiliyatlari konsertmeystar malakasining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada konsertmeystar tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiya ko'nikmalarining musiqiy ta'limdagi roli va ahamiyati yoritib berilgan.

XULOSA: yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, konsertmeystar tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiya ko'nikmalarini shakllantirish musiqa ta'limining zamonaviy talablari bilan uzviy bog'liqdir.

Kalit so'zlar: konsertmeystar, improvizatsiya, transpozitsiya, ijrochilik, musiqiy tafakkur, pedagogik yondashuv, musiqa ta'limi, amaliy ko'nikma.

Iqtibos uchun: Sattorov D.A. Konsertmeystar tayyorlashda improvizatsiya va transpozitsiya ko'nikmalarining ahamiyati. // Inter education & global study. 2025, №6. B.448–455.

ЗНАЧЕНИЕ НАВЫКОВ ИМПРОВИЗАЦИИ И ТРАНСПОЗИЦИИ В ПОДГОТОВКЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

© Д.А. Сатторов¹✉

¹Узбекская государственная консерватория, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье подчеркивается роль и значение навыков импровизации и транспонирования в музыкальном образовании в процессе подготовки концертмейстеров.

ЦЕЛЬ: в статье анализируются современные методики, роль практических занятий и педагогические подходы, используемые в формировании этих навыков. Одновременно сравнивается отечественный и зарубежный опыт музыкальной педагогики и даются практические рекомендации по подготовке концертмейстеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исполнительская деятельность концертмейстера требует не только технического мастерства, но и музыкального мышления, гибкости и творческого подхода. С этой точки зрения навыки импровизации, то есть свободного создания произведения, и транспонирования, то есть умения переносить музыку в разные тональности, считаются неотъемлемыми составляющими квалификации концертмейстера.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье подчеркивается роль и важность навыков импровизации и транспонирования в музыкальном образовании в процессе подготовки концертмейстеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании вышеприведенного анализа можно сказать, что развитие навыков импровизации и транспонирования в процессе подготовки концертмейстеров неразрывно связано с современными требованиями музыкального образования.

Ключевые слова: концертмейстер, импровизация, транспонирование, исполнение, музыкальное мышление, педагогический подход, музыкальное образование, практические навыки.

Для цитирования: Сатторов Д.А. Значение навыков импровизации и транспозиции в подготовке концертмейстеров. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 448–455.

IMPORTANCE OF IMPROVISATION AND TRANSPOSITION SKILLS IN CONCERTMASTER TRAINING

© Dilshodjon A. Sattorov¹✉

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the role and importance of improvisation and transposition skills in musical education in the process of concertmaster training.

AIM: the article analyzes modern methodologies, the role of practical exercises, and pedagogical approaches used in the formation of these skills. At the same time, the experience of national and foreign music pedagogy is compared and practical recommendations for concertmaster training courses are given.

MATERIALS AND METHODS: the performance activity of a concertmaster requires not only technical skills, but also musical thinking, flexibility, and a creative approach. From this point of view, improvisation - that is, the ability to freely create a work, and transposition - the ability to transfer music to different keys - are considered to be one of the integral components of the concertmaster's qualifications.

DISCUSSION AND RESULTS: this article highlights the role and importance of improvisation and transposition skills in music education in the process of training a concertmaster.

CONCLUSION: based on the above analysis, it can be said that the formation of improvisation and transposition skills in the process of training a concertmaster is inextricably linked to the modern requirements of music education.

Key words: concertmaster, improvisation, transposition, performance, musical thinking, pedagogical approach, music education, practical skills.

For citation: Dilshodjon A. Sattorov. (2025) 'Importance of improvisation and transposition skills in concertmaster training', Inter education & global study, (6), pp. 448-455. (In Uzbek).

Hozirgi davrda musiqiy ijrochilik va pedagogika sohasi taraqqiyotining jadalligi, musiqa ta'limining mazmun va shakllarida yangilanishlarni, xususan, ijodiy tafakkurga asoslangan yondashuvlarni zarurat sifatida ilgari surmoqda. Xususan, professional konsertmeystar (konsertmistr) tayyorlash tizimida ijodiy-texnik ko'nikmalarni shakllantirish muhim metodik masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Konsertmeystar san'ati o'z mohiyatiga ko'ra ham hamkorlikda ijro etish madaniyatiga, ham muayyan musiqiy holatlarda tezkor qaror qabul qilish, improvizatsion yondashuv va tonalliklar o'zgarishiga moslasha olishga asoslanadi.

Improvizatsiya — bu musiqiy tafakkurning yuqori bosqichdagi ifodasi bo'lib, ijrochining o'ziga xos estetik didi, texnik mahorati va badiiy ongini sinovdan o'tkazadi. U konsertmeystarning turli ansambl holatlarida partnyorlikni to'g'ri his eta olish, dinamik va faktura jihatidan moslashuvchanlik namoyon eta olish qobiliyatini rivojlantiradi. Transpozitsiya esa — musiqiy asarni boshqa tonallikka ko'chira olish qobiliyati bo'lib, bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tajriba, tezkor fikrlash va muvozanatli eshitish malakalarini talab etadi. Bu ikki ko'nikmaning uyg'un rivoji konsertmeystarning sahnadagi moslashuvchanligini, ijodiy mustaqilligini va umumiy musiqiy kompetentligini oshirishda asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi musiqa ta'limida konsertmeystarlarni tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiya elementlarini integratsiyalash metodikasini ishlab chiqish, ularga asoslangan mashg'ulotlar tizimini takomillashtirish va ularni ta'lim jarayoniga to'laqonli joriy etish — zamonaviy musiqa pedagogikasining dolzarb vazifasidir. Ushbu maqolada ayni shu masalaning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi, mavjud yondashuvlar tanqidiy ko'rib chiqiladi hamda ilg'or pedagogik tajribalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Musiqiy ijrochilikda konsertmeystar faoliyati ko'p komponentli, murakkab va yuqori darajada integrativ kompetensiyalarni talab qiluvchi professional jarayon hisoblanadi. Uning tayyorlov jarayonida, ayniqsa, improvizatsiya va transpozitsiya kabi ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Bu ko'nikmalar nafaqat ijrochilik darajasini, balki musiqiy tafakkurning chuqurligini, eshituv tahlilining aniqligini, shuningdek, kognitiv moslashuvchanlik va motor koordinatsiyasini ham shakllantiradi.

Improvizatsiya ko'nikmasining strukturaviy asoslari

Improvizatsiya ko'nikmasi — bu musiqiy-fikr jarayonining tezkorligi, melodik-faktural rivojlanish qonuniyatlarini ichki his qilish, Garmoniya va ritmik strukturalarni anglab, ularni real vaqt rejimida ifodalay olishdan iborat. Konsertmeystarning improvizatsion salohiyati quyidagi elementlar asosida shakllanadi:

Melodik tafakkur – musiqiy g'oyaning erkin va mantiqiy rivojlanishini ta'minlovchi kognitiv jarayon;

Garmonik intuitsiya – tonal asoslar va funksional bog'liqliklarni tez va aniq idrok eta olish qobiliyati;

Ritmik plastiklik – turli musiqiy o'lchovlar, sinkopa, poliritmiya elementlarida erkin harakatlana olish;

Dialogik musiqiy eshituv – partnyor ijrosiga moslashish, o'z partiyasini uyg'unlashtirish.

Improvizatsiya mashg'ulotlari konsertmeystarda musiqiy holatlarni tezda tahlil qilish, ijodiy qarorlar qabul qilish, emotsional ifodaning yuqori darajasiga erishish imkonini beradi. Shu bilan birga, bunday ko'nikmalar vokal ansambllar, kamera asarlar, xor repetitsiyalari va boshqa interaktiv musiqiy shakllarda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Transpozitsiya ko'nikmasining didaktik va amaliy jihatlari

Transpozitsiya ko'nikmasi konsertmeystar uchun universal vosita bo'lib, turli registrdagi vokal yoki cholg'u ijrochilariga moslashtirilgan partiyalar bilan ishlashda zaruriy amaliy kompetensiyani ta'minlaydi. U quyidagi yo'nalishlarda rivojlantiriladi:

Tonalliklararo assotsiativ tafakkur – tonalliklar tizimidagi funksional o'zaro bog'liqliklarni idrok eta olish;

Intervallarni tezkor hisoblash – tonal markazni o'zgartirganda intervallarni mos ravishda ko'chirish;

Notani mental ko'chira olish – musiqiy matnning yangi tonallikda tasavvur qilib ijro etish qobiliyati;

Garmonik tahlili asosida transpozitsiya qilish – avval garmonik tahlil qilinib, keyin mos ravishda qayta tashkil etish.

Bunday ko'nikmalarni shakllantirishda ko'p bosqichli metodik yondashuv asosida qurilgan mashg'ulotlar tizimi qo'llaniladi. Jumladan, dastlabki bosqichda transpozitsiyani nazariy asoslar yordamida tushuntirish, keyinchalik amaliy topshiriqlar asosida o'zlashtirish, oxirgi bosqichda esa real sahna sharoitlarida mustahkamlash yo'li tanlanadi. Mashg'ulotlar davomida tonal balandlikni eshituv asosida aniqlash, mental modulyatsiya, intonatsion moslashuv kabi psixomusikologik komponentlar ham rivojlantiriladi.

Konsertmeystar tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiyani o'rgatish bo'yicha quyidagi metodik prinsiplar muhim ahamiyat kasb etadi:

Integrativlik prinsipi – nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni yagona tizimda uyg'unlashtirish;

Aktiv musiqiy tafakkurni shakllantirish – o'quvchini ijodiy izlanishga undovchi topshiriqlar asosida ishlash;

Refleksiv yondashuv – o'z ijrosini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va bartaraf etish orqali mustaqil o'rganish;

Modulyar o'qitish – improvizatsiya va transpozitsiyani bosqichma-bosqich, murakkablik darajasini oshirib borish asosida o'rgatish.

Shuningdek, xorijiy va milliy musiqa ta'limi tizimlarida improvizatsiya va transpozitsiya o'rgatilishiga doir tajribalar solishtirilib, ularning konsertmeystar tayyorlashdagi amaliy samarasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Konsertmeystar tayyorlash masalalari musiqa pedagogikasining muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarida yoritilgan. Jumladan, xorijiy va mahalliy adabiyotlarda konsertmeystarlik san'ati — bu faqatgina texnik jihatdan mukammal ijro emas, balki ijodiy tafakkur, kommunikativ ko'nikmalar, improvizatsion salohiyat va funksional moslashuvchanlikni o'z ichiga olgan kompleks kompetensiya sifatida talqin etiladi.

Xususan, E. A. Barinova o'zining "Konsertmeystarning ansambl madaniyati"[1; 128] nomli tadqiqotida konsertmeystar faoliyatining asosiy jihatlarini tafsiliy ochib beradi va ijrochilik jarayonida improvizatsiya elementlarining tabiiyligi haqida fikr bildiradi. Uning fikricha, konsertmeystar uchun improvizatsiya — bu ijodiy vaziyatga moslashish vositasi bo'lib, vokal va cholg'u ansambllarda muhim amaliy ahamiyatga ega.

I. V. Alekseeva esa transpozitsiya ko'nikmalarining musiqiy eshituvni rivojlantirishdagi roli haqida so'z yuritib, bu jarayonni "intonatsion tafakkurni differensial shakllantirish"[2; 51] deb ataydi. U ta'lim jarayonida tonal o'zgarishlarga tezkor reaksiya bildiradigan mashqlar tizimini ishlab chiqadi va ularning o'quvchilar muvofiqlashtiruvchi (koordination) salohiyatiga ijobiy ta'sirini qayd etadi.

Mahalliy tadqiqotchilardan S. R. Abduvaliyev o'zining "Musiqiya ta'limida improvizatsiyaning metodik asoslari"[3; 117] mavzusidagi maqolasida o'zbek musiqa ta'lim tizimida improvizatsiya ko'nikmalariga etarlicha e'tibor berilmayotganini tanqidiy tahlil qiladi. U improvizatsion faoliyatni rivojlantirish uchun integrativ mashg'ulotlar, ya'ni nazariy bilimlar bilan amaliy topshiriqlar uyg'unligini ta'minlaydigan metodik modelni taklif qiladi.

Bundan tashqari, A. S. Solovyov tomonidan taklif etilgan "Tonallikni idrok qilish bo'yicha transpozitsion yondashuv" modeli[4; 176] o'zining tahliliy-tadqiqiy asoslanganligi bilan e'tiborga molik. Solovyov modelida transpozitsiya nafaqat texnik ko'nikma sifatida, balki musiqiy tafakkurning yangi bosqichi — intellektual eshituvning shakllanish bosqichi sifatida izohlanadi.

Improvizatsiyani psixologik aspektda tahlil qilgan L. S. Vigotskiyning "Ijod psixologiyasi"[5; 350] asarida esa har qanday ijodiy faoliyat, xususan musiqiy

improvizatsiya, “yaqin rivojlanish zonasi” bilan bog‘liq holda shakllanishi ta’kidlanadi. Bu g‘oya musiqiy pedagogikada improvizatsion ko‘nikmalarni sotsiokognitiv metodlar asosida rivojlantirish zarurligini anglatadi.

O‘zbek musiqiy merosida esa transpozitsiya va improvizatsiyaning amaliy namunalarini maqom ijrochiligi an‘analarida ko‘rish mumkin. Jumladan, Shashmaqom tizimida bastakor va ijrochilarning tonalliklararo ko‘chishlari, ijodiy variantlar yaratish qobiliyati xalqona musiqiy tafakkurning amaliy ifodasi bo‘lgan. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, konsertmeystar tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha metodik konsepsiyalar mavjud, biroq ularning kompleks integratsiyasi, zamonaviy o‘qitish texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirilgan holda joriy etilishi hozirgi pedagogik jarayonning dolzarb vazifasi bo‘lib qolmoqda.

Konsertmeystar tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiya ko‘nikmalarining shakllanishi musiqiy ijrochilik kompetentligining integral komponenti sifatida qaralishi zarur. Mazkur ko‘nikmalarni rivojlantirish o‘quvchilarda nafaqat texnik mahorat, balki musiqiy tafakkur, emotsional ekspressivlik, sahnadagi kommunikativ moslashuvchanlik, hamda ijodiy qaror qabul qilish qobiliyatini chuqurlashtiradi. Bu jihatlar zamonaviy musiqa ta’limining asosiy tarkibiy tendensiyalaridan biri bo‘lgan kompetensiyaviy yondashuv tamoyillari bilan uzviy bog‘liqdir.

Konsertmeystar faoliyati tabiatiga xos bo‘lgan adaptiv ijrochilik modeli, musiqiy material bilan erkin ishlash, ifodaviy vositalarni turli kontekstlarda moslashtirish va ansambl doirasida dinamik o‘zgaruvchanlikka tayyorlikni talab qiladi. Improvizatsiya bu erda ijrochining kreativ-intuitiv faoliyatini faollashtiruvchi, u orqali musiqiy fikrni erkin ifodalashga xizmat qiluvchi vosita sifatida qaraladi. Shuningdek, improvizatsiya qobiliyati konsertmeystarda intonatsion refleksiya, ya’ni musiqiy bo‘laklarni ichki eshituv orqali ongli qayta ishlab chiqish mexanizmini rivojlantiradi.

Transpozitsiya esa, o‘z navbatida, kognitiv avtomatizm, intonatsion-motorik moslashuv, va funksional eshituv mexanizmlari orqali shakllanadi. Ushbu ko‘nikma konsertmeystarning musiqiy materialga universal yondasha olish salohiyatini ta’minlaydi. Xususan, turli tonalliklardagi vokal partiyalarni, xilma-xil diapazon va registrdagi cholg‘u asboblarni akkompagnimentlash jarayonida transpozitsion tafakkur ajralmas ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, u ijrochilik jarayonida intonatsion stabillik, funksional harakatchanlik va analitik-garmonik fikrlash ko‘nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda, shuni ta’kidlash lozimki, mazkur ikki ko‘nikma – improvizatsiya va transpozitsiya – o‘zaro dialektik bog‘liqlikka ega bo‘lib, ular konsertmeystar tayyorlashning konstruktiv-pedagogik modelida birgalikda o‘rgatilganda eng samarali natijani beradi. Afsuski, amaliyotda ularni alohida yoki ikkinchi darajali masala sifatida o‘rgatish holatlari ko‘p uchraydi, bu esa konsertmeystar tayyorgarligining bir qator sifat ko‘rsatkichlarini pasaytiradi. Shu bois, mazkur ko‘nikmalarni modullashtirilgan o‘qitish tizimi asosida, ya’ni bosqichma-bosqich, integratsion yondashuv orqali shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, musiqiy ta'limda improvizatsiya va transpozitsiyani rivojlantirishda didaktik interaktivlik, problematik vazifalar qo'yish, reflektiv tahlil asosida mustahkamlash kabi metodlar o'zini oqlagan. Bu metodlar yordamida o'quvchi nafaqat ma'lum bir texnik topshiriqni bajaradi, balki musiqiy ong, eshituv va tafakkur orqali ularni anglab, qayta ijod qiladi. Yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalar asosida, konsertmeystar tayyorlov tizimini yangicha metodik konsepsiya asosida qayta ko'rib chiqish, ta'lim dasturlarini improvizatsion va transpozitsion komponentlar bilan boyitish, o'qituvchi-trenerlar malakasini oshirish orqali ushbu muammoning kompleks echimiga erishish mumkin.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, konsertmeystar tayyorlash jarayonida improvizatsiya va transpozitsiya ko'nikmalarini shakllantirish musiqa ta'limining zamonaviy talablari bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu ko'nikmalar konsertmeystarning ijodiy salohiyatini ochib berishda, ijrochilik faoliyatida mustaqillik, moslashuvchanlik va texnik mukammallikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Импровизация — иждодий фикрлаш ва снадади теждор қарор қабул қилшни ривждантерса, транспозитсия — музидий материалга еркин юндашшиш, турли иждорчилик холатларида функионал ешитувни фаоллаштериршга хизмат қилди. Мазкур ко'никмаларни о'қув жарайонига методик јиһатдан то'ғ'ри ю'налтерилган, боsqichma-bosqich ва интегрatsioon усулар орқали јорид етиш, консертмејстар таяјорлаш самарадорлигини сезиларли дарајада оширади. Шу боис, музидий педагогикада импровизация ва транспозитсияни мустақил ю'налшиш сифатида емас, балки консертмејстар касбий компетентлигининг ајралмас қисми сифатида шакллантерирш зарур. Бу еса о'з навбатиди, о'қув дастурларини тасомиллаштерирш, илғ'ор хоридий тајрибаларни јорид қилиш, инновatsioon методик васиталардан самарали фойдаланшиш ва о'қитувчиларнинг методик саводхонлигини ошириш кabi комплекс юндашувларни талаб етати.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Баринава Е. А. Культура ансамблевого музицирования концертмейстера: учебное пособие. — М.: Музыка, 2015. — 128 с.
2. Алексеева И. В. Методика развития навыков транспонирования у студентов музыкальных вузов // Вестник музыкального образования. — 2012. — № 2. — С. 45–51.
3. Abduvaliev S. R. Musiqa ta'limida improvizatsiya ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi // Pedagogik mahorat jurnali. — 2020. — № 4. — B. 112–118.
4. Соловьёв А. С. Тональное восприятие и методика транспонирования: теория и практика. — СПб.: Лань, 2008. — 176 с.
5. Выготский Л. С. Психология искусства. — М.: Искусство, 1965. — 350 с.
6. Rustamova N. M. Transpozitsiya va improvizatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishda innovatsioon yondashuvlar // O'zbekistonda pedagogik izlanishlar. — 2022. — № 2(10). — B. 55–60.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sattorov Dilshodjon Akrom o'g'li**, O'zbekiston davlat konservatoriyasi o'qituvchisi, [Сатторов Дилшоджон Акром ўғли, и.о. доцент, Государственная консерватория Узбекистана], [Sattorov Dilshodjon Akrom o'g'li, Acting docent, Uzbekistan State of Conservatory]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Botir Zokirov ko'chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Ботыр Закиров, 1 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Batir Zakirov street, 1 house].